

FƏRDİLƏŞDİRİLMİŞ TİBBDƏ SÜNİ İNTELLEKT**Mahmudova Səbinə Vəkil qızı****Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Azərbaycan**sebinemahmudova73@gmail.com

Fərdiləşdirilmiş tibb səhiyyə sənayesində inqilab edir və süni intellektin (AI) inteqrasiyası bu transformasiyaya təkan verir. Süni intellekt texnologiyaları böyük həcmdə mürəkkəb məlumatları təhlil etmək qabiliyyətimizi əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirərək diaqnoz və müalicə nəticələrini yaxşılaşdırır. Təbabətə ənənəvi yanaşmalar tez-tez müalicəyə ümumiləşdirilmiş bir yanaşma ilə yanaşı, bir müalicə metodu hamıya uyğun gəlirdi. Bununla belə, getdikcə aydın olur ki, genetik, həyat təzi və ətraf mühitdəki fərdi dəyişikliklər fərdin müalicəyə reaksiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bu reallaşma fərdiləşdirilmiş tibbin yaranmasına səbəb oldu ki buda tibbi müdaxilələri hər bir xəstənin unikal xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdıran bir yanaşmadır.[1]

Fərdiləşdirilmiş tibb müalicə nəticələrində fərdi fərqlərin əhəmiyyətini dərk edərək səhiyyə sənayesində inqilab etdi. Xəstənin genetik quruluşunu, həyat təzi seçimlərini və ətraf mühit faktorlarını nəzərə alaraq, səhiyyə işçiləri indi müsbət nəticə vermə ehtimalı daha yüksək olan məqsədyönlü müdaxilələr inkişaf etdirə bilirlər. Fərdiləşdirilmiş təbabətə doğru bu keçid nəinki xəstələrin nəticələrini yaxşılaşdırdı, həm də səhiyyəyə daha çox xəstə mərkəzli yanaşmaya gətirib çıxardı. Bununla belə, fərdiləşdirilmiş tibbin əsl potensialı süni intellektin (AI) inteqrasiyası ilə açılmışdır. Süni intellekt alqoritmləri fərdi müalicə planları yaratmaq üçün geniş xəstə məlumatlarını, o cümlədən genetik məlumat, tibbi qeydlər və həyat təzi faktorlarını emal edə bilər. Bu məlumatlar daxilində nümunələri və korrelyasiyaları təhlil edərək, süni intellekt gizli anlayışları müəyyən edə və görünməmiş dəqiqliklə fərdi müalicə cavablarını proqnozlaşdırma bilər. Fərdiləşdirilmiş tibbdə süni intellekt inteqrasiyası tədqiqat və müalicənin inkişafı üçün yeni yollar açdı. Qısa müddət ərzində böyük həcmdə məlumatı təhlil etmək qabiliyyəti ilə süni intellekt alqoritmləri başqa bir şəkildə diqqətdən kənar qalan incə nümunələri və assosiasiyaları müəyyən edə bilər. Bu, yeni biomarkerlərin, genetik variantların və terapevtik hədəflərin kəşfinə gətirib çıxarıb, daha effektiv və dəqiq müdaxilələrə yol açıb.[1]

Bundan əlavə, süni intellektlə işləyən fərdiləşdirilmiş tibb profilaktik qayğıyı gücləndirmək potensialına malikdir. İnsanın genetik meyillərini, həyat təzi seçimlərini və ətraf mühit faktorlarını təhlil edərək süni intellekt alqoritmləri müəyyən xəstəliklərə tutulma riski yüksək olan şəxsləri müəyyən edə bilər. Bu erkən identifikasiya tibb işçilərinə profilaktik tədbirlər və müdaxilələr həyata keçirməyə, xəstəliyin yükünü azaltmağa və ümumi əhəlinin sağlamlığını yaxşılaşdırmağa imkan verir. Fərdiləşdirilmiş tibbdə AI inteqrasiyasının digər əhəmiyyətli üstünlüyü davamlı öyrənmək və uyğunlaşmaq qabiliyyətidir. Süni intellekt alqoritmləri real vaxt rejimində müalicənin nəticələrini və xəstələrin cavablarını təhlil edə, müalicə planlarını təkmilləşdirməyə və optimallaşdırmağa imkan verir. Bu təkrarlanan proses müdaxilələrin daim təkmilləşməsinə və inkişaf etməsinə təmin edir və zamanla daha yaxşı xəstə nəticələrinə gətirib çıxarır.[3]

Bununla belə, fərdiləşdirilmiş tibbdə süni intellektin inteqrasiyası ilə bağlı çətinlikləri və etik mülahizələri qəbul etmək vacibdir. Məxfilik problemləri, məlumat təhlükəsizliyi və alqoritm qərəzi

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

səhiyyədə AI-nin məsuliyyətli və etik istifadəsini təmin etmək üçün həll edilməli olan məsələlərdən bəziləridir. Şəffaflıq, hesabatlılıq və möhkəm tənzimləyici qaydalar bu riskləri azaltmaq və fərdiləşdirilmiş tibbdə süni intellektin inteqrasiyasının bütün fərdlərə fayda verməsini təmin etmək üçün vacibdir. Nəticə olaraq, fərdiləşdirilmiş tibbin ənənəvi yanaşmalardan AI inteqrasiyasına təkamülü səhiyyə sənayesində inqilab etdi. Genetika, həyat tərzini və ətraf mühitdəki fərdi dəyişiklikləri nəzərə alaraq, fərdiləşdirilmiş tibb xəstələrin nəticələrini yaxşılaşdırdı və daha xəstə mərkəzli yanaşmaya keçdi. Süni intellektin inteqrasiyası fərdiləşdirilmiş tibbin dəqiqliyini və effektivliyini daha da artıraraq, məqsədyönlü müdaxilələrin inkişafına və yeni anlayışların kəşf edilməsinə imkan yaradıb. Bununla belə, məsuliyyətli və ədalətli səhiyyə təcrübələrini təmin etmək üçün süni intellekt inteqrasiyası ilə bağlı etik mülahizələri nəzərə almaq çox vacibdir.[5]

Süni intellektin başa düşülməsi: Fərdiləşdirilmiş Tibb üçün Primer

Fərdiləşdirilmiş tibbdə süni intellektin rolunu daha dərinləndirən araşdırmadan əvvəl süni intellektin əsaslarını anlamaq çox vacibdir. Özündə süni intellekt probleminin həlli, qərar qəbul etmə və nümunənin tanınması kimi insan zəkasını tələb edən vəzifələri yerinə yetirməyə qadir olan kompüter sistemlərinin inkişafına aiddir. Süni intellektin bir hissəsi olan maşın öyrənməsi kompüter proqramlarına açıq proqramlaşdırmadan zamanla məlumatlardan öyrənməyə və performansını yaxşılaşdırmağa imkan verir. Bu inqilabi texnologiya müxtəlif sənaye sahələrini, o cümlədən səhiyyəni dəyişdi. Fərdiləşdirilmiş tibb kontekstində maşın öyrənmə alqoritmləri nümunələri müəyyən etmək və fərdin sağlamlıq nəticələri ilə bağlı proqnozlar vermək üçün genetik məlumat, tibbi tarix və həyat tərzini faktorları daxil etməklə çoxlu sayda xəstə məlumatını təhlil edə bilər.[2]

Bununla belə, maşın öyrənməsi tapmacanın yalnız bir hissəsidir. Maşın öyrənməsinin daha təkmil forması olan dərin öyrənmə, verilənlər daxilindəki mürəkkəb əlaqələri təhlil etmək üçün neyron şəbəkələrdən istifadə edir və onu xüsusilə fərdiləşdirilmiş tibb üçün uyğun edir. Bu neyron şəbəkələri insan beyninin strukturu və funksiyasından ilhamlanaraq, onlara məlumatları insan idrakına bənzərən şəkildə emal etməyə və şərh etməyə imkan verir. Dərin öyrənmə alqoritmləri təsvirin tanınması, təbii dilin işlənməsi və nitqin tanınması kimi tapşırıqlarda üstündür. Fərdi tibbdə bu alqoritmlər MRT yoxlamaları və ya patoloji slaydlar kimi tibbi təsvirləri təhlil etmək və müəyyən bir xəstəlik və ya vəziyyəti göstərə bilən incə nümunələri və ya anomaliyaları müəyyən etmək üçün öyrədilə bilər. Dərin öyrənmənin gücündən istifadə etməklə, tibb işçiləri daha dəqiq diaqnozlar qoya və hər bir xəstənin unikal ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış fərdi müalicə planları hazırlaya bilərlər.[2]

Bundan əlavə, süni intellektlə işləyən sistemlər tibb işçilərinə xəstələrin nəticələrini proqnozlaşdırmaqda və ən effektiv müdaxilələri müəyyən etməkdə kömək edə bilər. Oxşar xüsusiyyətlərə və tibbi tarixlərə malik xəstələr haqqında məlumatları ehtiva edən böyük məlumat dəstlərini təhlil edərək, süni intellekt alqoritmləri klinisyenlərə müalicə variantları haqqında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək edən anlayışlar yarada bilər. Bu, nəinki xəstələrin nəticələrini yaxşılaşdırır, həm də səhiyyə resurslarının bölüşdürülməsini optimallaşdırır və resursların onlara ən çox ehtiyacı olanlara ayrılmasını təmin edir. Qeyd etmək vacibdir ki, süni intellekt fərdiləşdirilmiş tibb üçün böyük vədlər versə də, onun çətinlikləri də vardır. Səhiyyədə AI-nin məsuliyyətli və ədalətli istifadəsini təmin etmək üçün məlumatların məxfiliyi və alqoritmik qərəzlilik

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

kimi etik mülahizələrə diqqətlə yanaşılmalıdır. Bundan əlavə, AI-nin klinik praktikaya inteqrasiyası səhiyyə mütəxəssisləri, data mütəxəssisləri və tənzimləyici orqanlar arasında tətbiq qaydaları və standartları yaratmaq üçün əməkdaşlıq tələb edir.[6]

Nəticə olaraq, süni intellekt, xüsusən də maşın öyrənməsi və dərin öyrənmə, fərdiləşdirilmiş tibbdə inqilab etmək potensialına malikdir. Süni intellektin gücündən istifadə etməklə səhiyyə mütəxəssisləri böyük həcmdə məlumatı təhlil edə, nümunələri müəyyən edə və daha dəqiq diaqnozlar və fərdiləşdirilmiş müalicə planlarına imkan verən proqnozlar verə bilərlər. Bununla belə, AI-nin səhiyyədə məsuliyyətli və etik istifadəsi məxfilik, qərəzlilik və tənzimləyici çərçivələrin diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Süni intellekt texnologiyasında davamlı irəliləyişlər və fənlər arasında əməkdaşlıq sayəsində fərdiləşdirilmiş tibbin gələcəyi ümidverici görünür.[4]

Fərdiləşdirilmiş tibbdə big data-dan istifadə: Süni intellektin üstünlüyü

Böyük verilənlər fərdiləşdirilmiş tibbdə mühüm rol oynayır və səhiyyə mütəxəssislərinə məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul etmək üçün böyük miqdarda məlumatı təhlil etməyə imkan verir. Süni intellekt alqoritmləri böyük verilənləri emal etməkdə üstündür, mürəkkəb analiz tapşırıqlarına sürət və səmərəlilik gətirir.[4]

Süni intellekt texnologiyalarından istifadə etməklə səhiyyə təminatçıları müxtəlif məlumat mənbələrini, o cümlədən tibbi qeydlər, genomik profillər, geyilə bilən cihaz məlumatları və pasiyent tərəfindən bildirilən nəticələr birləşdirə bilər. Bu inteqrasiya klinisyenlərə daha dəqiq diaqnozlar yaratmaq, optimal müalicə variantlarını müəyyən etmək və xəstəliyin gedişatını proqnozlaşdırmaq imkanı verir. Fərdiləşdirilmiş tibbdə böyük məlumatlardan istifadənin əsas üstünlüklərindən biri geniş miqyaslı genomik məlumatları təhlil etmək bacarığıdır. Genomik profillər fərdin genetik quruluşu ilə bağlı dəyərli fikirlər təqdim edərək, tibb işçilərinə xəstəliyə həssaslıq və ya müalicəyə cavab verə biləcək genetik variasiyaları müəyyən etməyə imkan verir. Süni intellekt alqoritmləri ilə bu genomik profillər misli görünməmiş miqyasda və sürətlə təhlil edilə bilər, nadir genetik variantları və onların fərdiləşdirilmiş tibbdə potensial təsirini müəyyən etməyə imkan verir.[1]

Üstəlik, geyilə bilən cihaz məlumatları fərdiləşdirilmiş tibbdə getdikcə populyarlaşır. Fitnes izləyiciləri və ağıllı saatlar kimi bu cihazlar ürək döyüntüsü, yuxu rejimi və fiziki fəaliyyət də daxil olmaqla müxtəlif sağlamlıq parametrləri haqqında real vaxt məlumatları toplayır. Bu məlumatları digər tibbi qeydlər və genomik profillərlə birləşdirərək, süni intellekt alqoritmləri insan gözüne görünməyən nümunələri və korrelyasiyaları aşkar edə bilər. Məlumatların təhlilinə bu vahid yanaşma tibb işçilərinə fərdin sağlamlıq vəziyyəti haqqında hərtərəfli anlayış əldə etməyə və müvafiq olaraq müalicə planlarını uyğunlaşdırmağa imkan verir. Fərdi tibbdə böyük məlumatların və süni intellektin kəşfiyyatı başqa bir sahə xəstə tərəfindən bildirilən nəticələrin təhlilidir. Xəstələr tərəfindən bildirilən nəticələr birbaşa xəstələrdən onların simptomları, həyat keyfiyyəti və müalicə seçimləri haqqında məlumat alır. Ənənəvi olaraq, bu nəticələr sorğular və anketlər vasitəsilə toplanırdı ki, bu da məlumatların geniş miqyasda işlənməsini və təhlilini çətinləşdirirdi. Bununla belə, süni intellekt alqoritmləri ilə tibb işçiləri fərdi müalicə qərarlarını məlumatlandırma bilən dəyərli fikirlər və tendensiyalar çıxararaq, xəstələr tərəfindən bildirilən nəticələrin təhlilini avtomatlaşdırma bilərlər. Bundan əlavə, böyük məlumatların və AI-nin fərdiləşdirilmiş tibbdə inteqrasiyası xəstəliklərin proqnozlaşdırılması və qarşısının alınmasında inqilab

AICON
2024

Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans, 17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan

etmək potensialına malikdir. Böyük məlumat dəstlərini təhlil edərək, AI alqoritmləri müəyyən xəstəliklərin inkişafına kömək edə biləcək incə nümunələri və risk faktorlarını müəyyən edə bilər. Bu proqnozlaşdırma qabiliyyəti tibb işçilərinə xəstəliyin başlanğıcı və ya irəliləməsi riskini azaltmaq üçün profilaktik tədbirlər və fərdi müdaxilələr həyata keçirərək erkən müdaxilə etməyə imkan verir.[2]

Nəticə olaraq, fərdiləşdirilmiş tibbdə böyük məlumat və AI-nin birləşməsi səhiyyənin nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün böyük vədlər verir. Süni intellekt alqoritmlərinin gücündən istifadə etməklə səhiyyə mütəxəssisləri daha dəqiq diaqnozlar yaratmaq, optimal müalicə variantlarını müəyyən etmək və xəstəliyin gedişatını proqnozlaşdırmaq üçün müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə edə bilərlər. Genomik profillərin, geyilə bilən cihaz məlumatlarının və xəstə tərəfindən bildirilən nəticələrin geniş istifadəsi, geniş miqyaslı məlumat dəstlərini təhlil etmək imkanı ilə birlikdə fərdiləşdirilmiş tibb üçün yeni imkanlar açır və səhiyyə işçilərinə məqsədyönlü və effektiv qayğı göstərmək imkanı verir.[6]

Süni intellekt əsaslı diaqnostika: Xəstəliklərin Aşkarlanması və Diaqnozu

Dəqiq və vaxtında diaqnoz effektiv müalicənin təməli daşıdır. Süni intellekt tibb işçilərinin imkanlarını artırmaq və diaqnostik səhvləri azaltmaqla xəstəliklərin aşkarlanması və diaqnozunda inqilab edir. Süni intellekt alqoritmləri vasitəsilə həkimlər xəstə məlumatlarını təhlil edə, incə nümunələri aşkarlaya və xəstəliklərin ilkin əlamətlərini müəyyən edə bilərlər. Məsələn, süni intellekt insan gözüne diqqət yetirməyən anormallıqları müəyyən etmək üçün rentgen və MRT kimi tibbi təsvirləri təhlil edə bilər. Bundan əlavə, süni intellektlə işləyən diaqnostika vasitələri əməliyyatlar zamanı real vaxt rejimində təhlil və tövsiyələr verə, cərrahi nəticələri optimallaşdırı bilər. Süni intellektin böyük məlumat dəstlərini emal etmək və təhlil etmək qabiliyyəti proqnozlaşdırıcı modellərin işlənilməsinə imkan verir ki, bu da səhiyyə təminatçılarına yüksək riskli şəxsləri müəyyən etməyə və xəstəliyin gedişatını azaltmaq üçün profilaktik tədbirlər həyata keçirməyə imkan verir.[2]

Fərdiləşdirilmiş tibbin gələcəyi: AI-nin səhiyyənin dəyişdirilməsində rolu

Süni intellektin fərdiləşdirilmiş tibbdə inteqrasiyası artıq böyük vədlər verib, lakin onun potensialı tam həyata keçirilmir. Süni intellekt müxtəlif sahələr üzrə səhiyyənin dəyişdirilməsində əsas rol oynamağa davam edəcək. Daha çox məlumat əldə olunduqca, süni intellekt alqoritmləri getdikcə daha dəqiq olacaq və xəstənin nəticələrini optimallaşdıran fərdiləşdirilmiş müalicə planlarına gətirib çıxaracaq. Özümdə süni intellekt texnologiyaları ilə dəqiq tibb geniş spektrli şərtlər üçün uyğunlaşdırılmış müalicələrə imkan yaradaraq əhatə dairəsini genişləndirməyə davam edəcək. Üstəlik, süni intellektin daşınan cihazlarla inteqrasiyası və xəstənin uzaqdan monitorinqi real vaxt rejimində məlumatların toplanmasına kömək edəcək, tibb işçiləri xəstələri ənənəvi klinik şəraitdən kənarında davamlı olaraq izləməyə imkan verəcək. AI-nin fərdiləşdirilmiş tibbdəki rolu səhiyyə mənzərəsini yenidən formalaşdırır. Süni intellektin gücündən istifadə etməklə səhiyyə işçiləri daha çox məqsədyönlü müalicələr təqdim edə, diaqnostik səhvləri azalda və xəstənin nəticələrini yaxşılaşdırı bilərlər. Süni intellekt inkişaf etməyə davam etdikcə onun təsiri daha da güclənəcək və fərdiləşdirilmiş səhiyyənin yeni dövrünü açacaq.[3]

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Xülasə

Fərdiləşdirilmiş tibb süni intellektin köməyi ilə müalicələri xəstənin fərdi xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdıraraq səhiyyəni dəyişdirir. Ənənəvi bir ölçülü yanaşmalardan fərqli olaraq, genetik, həyat tərzi və ətraf mühit amillərini nəzərə alır. Süni intellekt fərdiləşdirilmiş müalicə planları yaratmaq, cavabları dəqiq proqnozlaşdırmaq və yeni terapevtik hədəfləri aşkar etmək üçün geniş xəstə məlumatlarını emal edir. O, həmçinin yüksək riskli şəxsləri müəyyən etməklə profilaktik qayğıni gücləndirir və erkən müdaxiləyə şərait yaradır. Süni intellektin davamlı öyrənilməsi real vaxt rejimində müalicə planlarını dəqiqləşdirir və xəstənin nəticələrini yaxşılaşdırır. Bununla belə, məxfilik problemləri, məlumat təhlükəsizliyi və alqoritmik qərəzlilik kimi problemlər şəffaflıq və möhkəm qaydalarla həll edilməlidir. Müxtəlif məlumat mənbələrini birləşdirərək, suni intellekt dəqiq diaqnozlar və fərdi müalicələr tətbiq etməyə imkan verir. Onun proqnozlaşdırma imkanları xəstəliklərin proqnozlaşdırılmasına və qarşısının alınmasına kömək edir. Yekun olaraq, fərdiləşdirilmiş tibbdə suni intellekt xəstələrə qulluq üçün perspektivli gələcəyi təmin edərək dəqiq, məqsədyönlü qayğı və effektiv profilaktika vəd edir.

Açar sözlər: Fərdiləşdirilmiş tibb, Suni intellekt inteqrasiyası, Fərdi müalicə, Davamlı öyrənmə, Böyük məlumat, Genetik məlumatlar

Summary:

Personalized medicine is transforming healthcare by tailoring treatments to individual patient characteristics with AI's help. Unlike traditional one-size-fits-all approaches, it considers genetic, lifestyle, and environmental factors. AI processes vast patient data to create customized treatment plans, accurately predicting responses and discovering new therapeutic targets. It also enhances preventive care by identifying high-risk individuals, enabling early intervention. AI's continuous learning refines treatment plans in real-time, improving patient outcomes. However, challenges like privacy concerns, data security, and algorithmic bias must be addressed with transparency and robust regulations. By integrating diverse data sources, AI enables precise diagnoses and personalized treatments. Its predictive capabilities help forecast and prevent diseases. In conclusion, AI in personalized medicine promises precise, targeted care and effective prevention, ensuring a promising future for patient care.

Keywords: Personalized medicine, Artificial intelligence integration, Personalized treatment, Continuous learning, Big data, Genetic data

Ədəbiyyat :

1. Krittanawong, C., Johnson, K. W., Rosenson, R. S., et al. (2019). Artificial intelligence and the future of cardiovascular medicine. *Nature Reviews Cardiology*, 16(12), 741-754. [Link](#)
2. Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44-56. [Link](#)
3. Beam, A. L., & Kohane, I. S. (2018). Big data and machine learning in health care. *JAMA*, 319(13), 1317-1318. [Link](#)

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

4. Obermeyer, Z., & Emanuel, E. J. (2016). Predicting the future—big data, machine learning, and clinical medicine. *The New England Journal of Medicine*, 375(13), 1216-1219. [Link](#)

5. Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B., et al. (2019). A guide to deep learning in healthcare. *Nature Medicine*, 25(1), 24-29. [Link](#)

6. Collins, F. S., & Varmus, H. (2015). A new initiative on precision medicine. *The New England Journal of Medicine*, 372(9), 793-795.